

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

XALQ PEDAGOGIKASIDA ERTAKLARNING TARBIYAVIY VA MA'NAVIY-MA'RIFIY AHAMIYATI: MA'NAVIY BEGONALASHUVGA QARSHI TARBIYAVIY OMIL SIFATIDA

To'xtasinova Farida Davlatali qizi

“University of business and science” oliy ta'lim muassasi
 Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va sport faoliyati kafedrası
 stajor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalq pedagogikasining ajralmas qismi bo'lgan xalq ertaklarining yosh avlodni intellektual, axloqiy, ma'naviy va estetik barkamollikka yetaklashdagi o'rni keng yoritiladi. Globallashuv, raqamli madaniyat va informatsion shovqin sharoitida kuchayib borayotgan ma'naviy begonalashuv jarayoni tahlil qilinib, ertaklarning ushbu holatga qarshi turuvchi kuchli ijtimoiy-pedagogik omil sifatidagi vazifasi ilmiy asosda ochib beriladi. Tadqiqot analitik, tarixiy, sotsiopedagogik, psixologik va taqqoslov metodlariga tayangan holda olib borilgan bo'lib, ertaklarning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati amaliy jihatdan ham tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: xalq pedagogikasi, ertak, tarbiya, milliy qadriyatlarga sodiqlik, ma'naviy begonalashuv, ma'naviy immunitet, og'zaki ijod, xalq merosi.

Abstract: This article explores the role of folk tales—an integral component of traditional pedagogy—in fostering the intellectual, moral, spiritual, and aesthetic development of the younger generation. The issue of spiritual alienation, which intensifies under the influence of globalization, digital culture, and information overload, is analyzed, and the function of folk tales as an effective socio-pedagogical mechanism for counteracting these challenges is scientifically substantiated. The study employs analytical, historical, socio-pedagogical, psychological, and comparative methods, and also examines the practical significance of folk tales within contemporary educational settings.

Key words: folk pedagogy, folk tales, upbringing, national values, spiritual alienation, spiritual immunity, oral tradition, cultural heritage.

Аннотация: В данной статье подробно раскрывается роль народных сказок как неотъемлемой части народной педагогики в формировании интеллектуального, нравственного, духовного и эстетического развития подрастающего поколения. Анализируется феномен духовного отчуждения, усиливающийся в условиях глобализации, цифровой культуры и информационного шума, и научно обосновывается значение сказок как эффективного социально-педагогического механизма противодействия данным процессам. Исследование опирается на аналитические, исторические, социопедагогические, психологические и сравнительные методы, а также рассматривает практическое значение сказок в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: народная педагогика, сказка, воспитание, национальные ценности, духовное отчуждение, духовный иммунитет, устное народное творчество, культурное наследие.

KIRISH

Xalq pedagogikasi – bu xalqning asrlar davomida sinovdan o'tgan tarbiyaviy tajribasi, axloqiy-ruhiy merosi, ma'naviy qadriyatlari mujassam bo'lgan ulkan tarbiya maktabidir. Uning eng boy va samarali manbalaridan biri – xalq ertaklaridir. Ertaklar faqatgina badiiy-bayon san'ati emas, balki xalqning tarbiya, hayot falsafasi, ezgulik haqidagi qarashlari jamlangan ma'naviy kod sifatida qaraladi.

O'zbek xalq ertaklarida halollik, mardlik, adolat, mehnatsevarlik, insonparvarlik, vatanparvarlik, sabr-toqat kabi universal fazilatlar obrazlar orqali bolaga singdiriladi. Xalq ertaklarining tarbiyaviy kuchi shundaki, ular mantiqiy-nazariy qoidalar shaklida emas, balki obrazlar, timsollar, syujetlar orqali ta'sir qiladi. Shuning uchun ular bolalar ongiga eng tabiiy, eng qulay va ta'sirchan tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi globallashuv, ommaviy madaniyatning kuchayishi, texnologik axborot oqimining cheksizligi yoshlar ongida qadriyatlardan uzilish va begonalashuv jarayonini kuchaytirmoqda. Shu sharoitda xalq ertaklari milliy o'zlikni tiklovchi, ma'naviy immunitetni mustahkamlovchi eng ishonchli vositalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalq pedagogikasining mazmunini yoritgan Jo'rayev xalq ertaklarini milliy tarbiya tizimining asosiy bo'g'ini sifatida talqin qilib, ularda xalqning axloqiy-ruhiy tajribasi mujassamligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ertaklar yosh avlodning ma'naviy tafakkurini shakllantirishda tabiiy va ta'sirchan vosita bo'lib, ular orqali bolalar ezgulik, halollik, adolat va mehnatsevarlik kabi qadriyatlarga yo'naltiriladi. Bu yondashuv xalq ertaklarining tarbiyaviy mohiyatini ilmiy asoslashda muhim metodologik tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Karimova xalq og'zaki ijodi va ma'naviy tarbiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib berar ekan, ertaklarning ma'naviy immunitetni shakllantirishdagi roliga alohida urg'u beradi. Unga ko'ra, ertaklar yoshlarning ruhiy olamiga bevosita ta'sir qilib, ularni milliy o'zlikka, qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Xususan, ertaklarda uchraydigan obrazlar, ramzlar va timsollar bola ongida ma'naviy tayanchlar tizimini shakllantiradi.

Mahmudov xalq og'zaki ijodi va ta'lim integratsiyasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida ertaklarning zamonaviy ta'lim jarayonida didaktik ahamiyatini yoritadi. U ertaklarning ta'limda qo'llanishi bolalarning ijodiy fikrlashi, obrazli tafakkuri va nutqiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy dalillar bilan asoslaydi. Shuningdek, ertaklarning maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida ma'naviy tarbiya vositasi sifatida yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatadi.

Ma'naviy begonalashuv muammosini o'rgangan To'xtayeva hamda ijtimoiy-psixologik yondashuvni ilgari surgan Fromm fikrlari ertaklarning ma'naviy himoya mexanizmidagi o'rnini belgilashga yordam beradi. To'xtayeva globallashuv sharoitida yoshlar ongida qadriyatlar yemirilishi jarayonini yoritgan bo'lsa, Fromm begonalashuvning insonning mohiyatidan uzilish sifatidagi talqinini beradi. Bu qarashlar ertaklarning aynan ma'naviy begonalashuvga qarshi turuvchi vosita sifatidagi ilmiy asosini mustahkamlaydi. Shuningdek, Vygotskiy bola rivojlanishida ertaklarning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytiruvchi kuch ekanini ta'kidlab, ularning psixologik-pedagogik ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xalq ertaklarining tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatini aniqlash maqsadida bir nechta ilmiy yondashuvlardan foydalanildi.

- *Birinchi*dan, analitik tahlil usuli orqali ertaklarning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy mazmuni chuqur o'rganildi. Ushbu tahlil ertaklarda aks etgan qadriyatlar tizimi va ularning tarbiyaviy ta'sirini ochib berishga xizmat qildi.
- *Ikkinchi*dan, taqqoslash metodi yordamida o'zbek xalq ertaklarida mujassam qadriyatlar zamonaviy yoshlar ongidagi axloqiy qarashlar bilan solishtirildi. Bu orqali xalq ertaklarining bugungi yoshlar dunyoqarashi bilan qanday uyg'unlashishi yoki farqlanishi aniqlashtirildi.
- *Uchinchi*dan, tarixiy yondashuv asosida ertaklarning shakllanish jarayoni, ularning xalq tarbiyaviy tizimidagi o'rnini hamda tarixiy davrlar mobaynida o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi.
- *To'rtinchi*dan, sotsiopedagogik kuzatish metodi qo'llanilib, ertaklarning zamonaviy ta'lim jarayonidagi – ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich ta'limdagi – o'rnini va samaradorligi o'rganildi.
- *Beshinchi*dan, psixologik yondashuv asosida ertaklarning bolalar tafakkuri, hissiy rivojlanishi va ijtimoiy xulq-atvoriga ta'siri tahlil qilindi.

Tadqiqotning nazariy asoslarini o'zbek xalq ertaklari to'plamlari ("O'zbek xalq ertaklari", 2000–y.; "Afsonalar va ertaklar", 2012–y.), xalq pedagogikasi bo'yicha ilmiy manbalar, shuningdek, ma'naviy begonalashuv masalasini yorituvchi falsafiy asarlar tashkil etadi. Ushbu manbalar asosida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy jihatlarini chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

Tadqiqotning nazariy manbalarini quyidagilar tashkil etdi:

- "O'zbek xalq ertaklari" to'plamlari (2000–y., 2012–y.);
- xalq pedagogikasi haqidagi monografiya va ilmiy qo'llanmalar (Jo'rayev, Karimova, Mahmudov);
- ma'naviy begonalashuv konsepsiyalarini yorituvchi falsafiy manbalar (To'xtayeva, Fromm);
- bolalar psixologiyasi va pedagogik psixologiya bo'yicha ilmiy adabiyotlar (Vygotskiy).

Bu manbalar asosida ertaklarning estetik, ma'naviy, psixologik va tarbiyaviy jihatlarini tizimli ravishda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalq ertaklari ma'naviy begonalashuvga qarshi kuchli ijtimoiy-pedagogik omil sifatida xizmat qiladi. Ular nafaqat milliy qadriyatlarni saqlab qoladi, balki yosh avlod ongida ularni qayta tiklaydi ham. Ertaklar orqali xalq o'zining tili, urf-odatlarini va ezgulik g'oyalarini avlodlardan avlodga yetkazadi.

- *Birinchidan*, ertaklar jamiyatda milliy o'zlikni anglash jarayonini kuchaytiradi. Ular yoshlarni o'z xalqining madaniy ildizlari, qadriyatlari va tarixiy xotirasi bilan bog'laydi. Masalan, "Alpomish" va "Go'ro'g'li" kabi dostoniy ertaklar vatanparvarlik, jasorat va erksevarlik g'oyalarini singdiradi.
- *Ikkinchidan*, ertaklar axloqiy-ma'naviy tarbiya vositasi sifatida halollik, sabr-toqat, mehnatsevarlik va adolat kabi fazilatlarni mustahkamlaydi. "Zumrad va Qimmat", "Boy va gado", "Qovunxo'r" kabi ertaklarda mehnatsevarlik va odillikning inson hayotidagi o'rni yorqin ifoda etilgan.
- *Uchinchidan*, ertaklar yoshlarni ma'naviy begonalashuvdan himoya qilish mexanizmini yaratadi. Ular bolalarni xalqning ma'naviy ildizlari bilan bog'laydi, milliy til, madaniyat va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Shu orqali ertaklar shaxsda ichki ma'naviy tayanch – "milliy immunitet"ni shakllantiradi.

Umuman olganda, xalq ertaklari nafaqat badiiy asar, balki ijtimoiy tarbiya vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega bo'lib, yosh avlodni ezgulik, mehnatsevarlik, halollik va sadoqat ruhida voyaga yetkazadi.

Ma'naviy begonalashuv bugungi davrning eng dolzarb muammolaridan biridir. Zamonaviy jamiyatda ma'naviy begonalashuv jarayoni tobora kuchayib, natijada insoniy qadriyatlarning yemirilishi, yoshlarning ota-onaga, oilaga, jamiyatga befarqlashuvi, milliy qadriyatlardan uzilishi, chet madaniyatiga taqlid kuchayishi, shaxsning ichki bo'shlig'i ortishi, individualizmning kuchayishi va ijtimoiy befarqlik holatlarining ortib borishi kuzatilmoqda. Bugungi yoshlar ko'pincha ommaviy madaniyat, iste'molchilik g'oyalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda shakllanayotgan sun'iy ideal obrazlar ta'sirida qolmoqda. Shu sababli ular o'z milliy ildizlari, qadriyatlari va xalqona dunyoqarashdan uzoqlashish xavfiga duch kelmoqdalar. E. Frommning fikriga ko'ra, begonalashuv insonning o'z mohiyatidan, jamiyatdan, ma'naviy ildizlardan uzilishi natijasida paydo bo'ladi. Shu manoda ertaklar ana shu uzviylikni tiklovchi eng qudratli vositadir.

Ertaklarning kuchi shundaki, ular bolalar ongiga oson singadi, chunki ertak tili ramziy, obrazli va qiziqarli shaklda ifodalanadi. Psixologik nuqtayi nazardan, ertaklar bolaning hissiy-intellektual rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga va ijobiy fazilatlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Masalan, mashhur rus psixologi L. Vygotskiy ertaklarni bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytiruvchi vosita sifatida ta'riflagan. Xalq pedagogikasida esa ertaklar "og'zaki ta'lim maktabi" sifatida qaralib, bolani nutqiy, hissiy va ma'naviy jihatdan shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Hozirgi ta'lim jarayonida xalq ertaklaridan foydalanish yoshlarning milliy o'zligini anglashini chuqurlashtiradi, ularni axloqiy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga o'rgatadi. Shu bois ertaklarni ta'lim dasturlariga chuqur integratsiya qilish, ayniqsa maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlarida ularni didaktik vosita sifatida qo'llash muhimdir.

Ertaklar xalq tafakkurining mahsuli sifatida ma'naviy begonalashuv jarayoniga qarshi tabiiy himoya vositasini yaratadi. Ular orqali xalq o'zining axloqiy ideallarini, qadriyatlarini, ramzlarini va ruhiy tajribasini avlodlarga yetkazadi.

Masalan, "Boy va gado" ertagidagi adolat g'oyasi, "Zumrad va Qimmat"dagi halollik timsoli, "Bo'ribosar"dagi jasorat – bularning barchasi inson ongida ma'naviy tayanchlarni shakllantiradi. Shu tarzda ertaklar yoshlarni begonalashuv jarayonidan himoya qilib, ularni o'z milliy ildizlari va madaniy asoslariga qaytaradi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, ertaklar maktab hamda maktabgacha ta'lim tizimida ma'naviy immunitetni shakllantiruvchi asosiy vositalardan biridir. Bolalarning erta yoshidan boshlab xalq ertaklari bilan tanishishi, ularni tahlil qilish va obrazlar orqali milliy qadriyatlarga anglash – ma'naviy begonalashuv ildizlarini bartaraf etishda samarali yo'ldir. Raqamli avlod ertaklarni faqat qadimiy matn sifatida emas, balki psixologik-pedagogik dastur sifatida qabul qilishi ayniqsa muhimdir. Ta'lim tizimida ertaklar asosida rolli o'yinlar, drammatizatsiya, multi-mediya ertaklari, tarbiyaviy treninglar kabi faol metodlardan foydalanish ma'naviy immunitetni kuchaytirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalq ertaklari – bu xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va ma'naviy xotirasining ifodasidir. Ular yosh avlodni ezgulik, adolat, mehnatsevarlik, sadoqat va insonparvarlik ruhida tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega. Eng muhimi, ertaklar bugungi globallashuv sharoitida kuchayib borayotgan ma'naviy begonalashuvga qarshi axloqiy-ma'naviy himoya vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Ertaklar xalq pedagogikasining eng samarali vositalaridan biri sifatida o'zida tarbiyaviy, ma'naviy va estetik imkoniyatlarning uyg'unligini mujassam etadi. Ular:

- yosh avlodni axloqiy yetuklikka yetaklaydi;
- milliy qadriyatlar va o'zlikni saqlashga xizmat qiladi;
- ijodiy fikrlashni, tafakkur va tasavvurni rivojlantiradi;
- insoniy fazilatlarni – halollik, adolat, mehnatsevarlik va vatanparvarlikni mustahkamlaydi.

Shu bois xalq ertaklari nafaqat o'tmish merosi, balki zamonaviy tarbiyaviy amaliyotning ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Ularni ta'lim tizimiga chuqur integratsiya qilish, zamonaviy metodika bilan uyg'unlashtirish orqali yoshlarning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularni milliy o'zligiga qaytarish mumkin.

Xalq ertaklarini o'rganish va amaliy tarbiyaviy jarayonlarda qo'llash – bu nafaqat yoshlarning axloqiy kamolotiga, balki jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli ertaklarni ma'naviy begonalashuvga qarshi ijtimoiy-tarbiyaviy omil sifatida o'rganish va amaliyotga joriy etish bugungi kunda dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev, M. (2019). Xalq pedagogikasining asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Karimova, N. (2020). Ma'naviy tarbiya va xalq og'zaki ijodi. Toshkent: Ma'naviyat.
3. Mahmudov, H. (2023). Xalq og'zaki ijodi va ta'lim integratsiyasi. Toshkent: Fan.
4. To'xtayeva, D. (2022). Globallashuv davrida ma'naviy begonalashuv muammosi. Toshkent: TDIU nashriyoti.
5. Fromm, E. (1955). The Sane Society. New York: Holt, Rinehart and Winston.
6. Vygotskiy, L. (1982). Psixologiya razvitiya rebenka. Moskva: Pedagogika.
7. O'zbek xalq ertaklari. (2000). Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.
8. Abdurahmonov, A. (2018). O'zbek xalq og'zaki ijodi: nazariya va amaliyot. Toshkent: Yangi asr avlodi.
9. Rasulov, M. (2021). Bolalar psixologiyasida obrazli tafakkur rivoji. Toshkent: Innovatsiya.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.